

СВЯЗЬ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ С ДРУГИМИ НАУКАМИ И ЕЕ СУЩНОСТЬ

Сайибова Зухра Юнусовна

ТГУУЯЛ, учитель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8413162>

Аннотация : В данной статье представлен краткий обзор введения психолингвистики как отдельной дисциплины и ряда ее важных понятий. Психолингвистика — это междисциплинарная область, в которой участвуют исследователи из различных областей, включая психологию, когнитивную науку, лингвистику, патологию речи и языка, а также анализ дискурса. Психолингвисты изучают, как люди приобретают и используют язык, по вышеуказанным основным направлениям. Психолингвистика или языковая психология изучает взаимосвязь между лингвистическими факторами и психологическими аспектами. Эта наука в основном занимается механизмами обработки и выражения языка в сознании и мозге; то есть психологические и нейробиологические факторы, которые позволяют человеку приобретать, использовать, понимать и производить язык.

Ключевые слова : психолингвистика , психология , когнитивная , нейробиологическая , гипотеза , нативистская , эмпиризм , эмпирическое , образование , природа

Психолингвистика – это наука, которая изучает и описывает психологические процессы, которые позволяют людям приобретать и использовать язык. Психолингвисты проводят исследования развития речи и языка, а также того, как люди всех возрастов понимают и производят речь. Для описания языка эта область опирается на открытия лингвистики — науки, описывающей структуру языка. Хотя овладение языком, его понимание и воспроизведение составляют основу психолингвистических исследований, с момента его создания эта область значительно расширилась. Нейробиология языковой деятельности актуальна для психолингвистов, особенно тех, кто изучает половые различия, афазию, язык после врожденного или приобретенного повреждения головного мозга, а также нарушения речи (дисфазию). Некоторые психолингвисты обратили свой интерес на эксперименты по изучению языка, не принадлежащих человеку (например, на гориллах и шимпанзе), чтобы определить, является ли язык исключительно человеческим феноменом. (Н. Б. Ратнер, Дж. Б. Глисон, 2017 г.)

Психолингвистика или языковая психология изучает взаимосвязь между лингвистическими факторами и психологическими аспектами (Jodai H., выражения языка в сознании и мозге; то есть психологические и нейробиологические факторы, которые позволяют человеку приобретать, использовать, понимать и производить язык (Нордквист Р., 2019).

Психолингвистика занимается когнитивными навыками и процессами, необходимыми для создания грамматических конструкций языка. Это также связано с восприятием слушателем этих конструкций.

Первые набеги на психолингвистику были в философской и образовательной областях, главным образом потому, что они находились в отделах, отличных от прикладных наук (например, агрегированных сведений о том, как работает человеческий мозг). Современные исследования используют биологию, нейробиологию, когнитивную науку, лингвистику и информатику для изучения того, как разум обрабатывает речь, а также исследуют менее известные процессы социальных наук, человеческого развития, теорий коммуникации и развития младенцев.

Существует несколько субдисциплин, в которых есть неинвазивные методы изучения неврологической активности мозга. Например, нейролингвистика стала отдельной областью, а психолингвистика развития как раздел психолингвистики занимается способностью ребенка изучать язык.

Психолингвистика — это междисциплинарная область, в которой участвуют исследователи из различных областей, включая психологию, когнитивную науку, лингвистику, патологию речи и языка, а также анализ дискурса. Психолингвисты изучают, как люди приобретают и используют язык, в следующих основных областях:

Овладение языком: как дети осваивают язык?

Понимание языка: Как люди понимают язык?

Производство языка: Как люди производят язык?

Освоение второго языка: как люди, уже знающие один язык, овладевают другим языком?

Исследователь, интересующийся пониманием языка, может изучить распознавание слов во время чтения, чтобы изучить процессы, связанные с извлечением орфографической, морфологической, фонологической и семантической информации из шаблонов печатного текста. Исследователь, интересующийся производством языка, может изучить,

как слова готовятся к разговору, на концептуальном или семантическом уровне (который можно изучить с помощью концептуальной структуры, связанной с коннотацией и, возможно, связанной с семантическим различием). Психолингвисты, занимающиеся развитием, изучают, как младенцы и дети изучают и обрабатывают речь (Хьюстон Д.М., Ющик П.В.,

Психолингвистика далее делит свои исследования на различные компоненты, составляющие человеческий язык.

Области, связанные с лингвистикой, включают:

Фонетика и фонология – это изучение звуков речи. В рамках психолингвистики исследования сосредоточены на том, как мозг обрабатывает и понимает эти звуки.

Морфология — это изучение структур слов, особенно между родственными словами (например, «собака» и «собака») и того, как слова образуются на основе правил (например, образования множественного числа).

Синтаксис – это изучение словосочетаний и структуры предложений.

Семантика занимается значением слов и предложений. В то время как синтаксис имеет дело с формальной структурой предложений, семантика имеет дело с фактическим значением предложений.

Прагматика занимается ролью контекста в интерпретации значения.

Чтобы понять характеристики овладения языком, психолингвистика опирается на обсуждение врожденного и приобретенного поведения (как в биологии, так и в психологии). Некоторое время концепция врожденных характеристик не признавалась в исследованиях психологии личности. Однако с переопределением врожденности с течением времени поведение, считающееся врожденным, можно снова анализировать как поведение, которое взаимодействует с психологическим аспектом личности. После падения популярности бихевиористской модели этология вновь стала ведущим направлением мысли в психологии, что позволило вновь вернуться к теме языка, врожденного человеческого поведения, в рамках психологии (Гриффитс, Пол, 2017).

Эта область является междисциплинарной, в нее вносят вклад психология, лингвистика, когнитивная наука, философия, антропология и нейробиология. Современные психолингвистические исследования начались с обзора Хомского «Вербального поведения» Б. Ф. Скиннера (1957) (см. Chomsky, 1959, цитируется в разделе «Речевая обработка»), в

котором он описал, как язык можно рассматривать с бихевиористской точки зрения. Хомский утверждает, что бихевиористские принципы недостаточны для объяснения овладения языком или психических процессов более высокого порядка в целом. Работа Скиннера и Хомского вызвала длительную дискуссию о том, в какой степени овладение языком происходит за счет врожденных способностей, а также о роли факторов окружающей среды в овладении языком. Сегодня когнитивная нейробиология позволила глубже понять роль языка в человеческой жизни посредством визуализации мозга и других технологических достижений. В данной статье основное внимание уделяется основным направлениям психолингвистики и представлены классические и современные источники, помогающие глубже понять эту сложную и интересную область когнитивной науки. (Шелия М. Кеннисон, Рэйчел Х. Мессер, 2017 г.)

С момента своего появления в 1960-х годах изучение психолингвистики охватило широкий круг тем, несмотря на то, что оно является узкой специализацией в более широкой области когнитивной науки. История психолингвистики как области исследования подробно описана несколькими авторами. Альтманн 2001 представляет собой историческую статью, в которой подробно описываются первые основатели психолингвистики и основные открытия в этой области. Статья включает в себя подробную информацию о ключевых игроках ранней психолингвистики, а также разделы, посвященные языку в младенчестве, распознаванию устных и письменных слов, их значению и будущим направлениям в этой области. Что касается междисциплинарной природы психолингвистики, продолжаются споры о том, что конвергенция психологии, лингвистики и других областей исторически характеризовалась «пересечением границ» между дисциплинами (Блюментал 1987). Абрахамсен (1987) отвечает на утверждения Блюментала (1987) о том, что психолингвистика по своей сути полна ненужных пограничных проблем, и утверждает, что психолингвистика является моделью для других междисциплинарных областей. Обе статьи представляют историю некоторых дисциплин, которые вносят вклад в психолингвистику. Катлер 2005 также включает комментарии о междисциплинарной природе психолингвистики и обзор изучения психолингвистики. Для более подробной истории и подробного обсуждения методологии Спивей и т.к. (2012) Это информативное

руководство по психолингвистике, в котором подробно описана теория и методы исследования психолингвистики, а также представлено несколько цветных диаграмм, графиков и изображений сканирования мозга. Большая часть этой статьи посвящена аспектам языковой обработки, а Клифтон и Даффи 2001 представляет собой полезный обзор теоретических основ и классических экспериментов по пониманию и воспроизведению языка. Двумя другими полезными учебниками являются Фернандез и Каирнс 2010 и Харлей 2008, оба из которых предоставляют обширную информацию о психолингвистических исследованиях и изучении языков. (Шелия М. Кеннисон, Рэйчел Х. Мессер, 2017 г.)

Споры о природе и воспитании в вопросах овладения языком касаются того, приобретается ли язык в первую очередь за счет врожденных способностей или за счет факторов окружающей среды, таких как воздействие и опыт.

«Нативистская» теория языка Хомского, также известная как «врожденная гипотеза», утверждает, что способность овладевать языком является врожденной или встроенной в человеческий мозг.

Согласно этой теории, дети рождаются с «устройством овладения языком» изучать грамматические правила своего родного языка (языков). Хомский утверждает, что LAD — это биологически детерминированный механизм, который позволяет детям выводить грамматические правила на основе ограниченной информации, такой как речь их воспитателей.

Главный момент нативистской теории Хомского заключается в том, что дети могут не только изучать правила грамматики, но и создавать новые предложения, которые они никогда раньше не слышали. Это подтверждает идею о том, что у детей есть врожденная языковая способность, которая позволяет им выходить за рамки примеров, которые они получают вначале, и формировать новые грамматические структуры.

Природа и воспитание: эмпиризм и роль социального взаимодействия
«Эмпирическая» теория овладения языком утверждает, что язык изучается посредством воздействия и опыта и что детский мозг не запрограммирован заранее на язык.

Эмпирики предполагают, что дети изучают язык через процесс подражания, подкрепления и обобщения. Они также утверждают, что экологический и культурный опыт играют решающую роль в формировании того, как дети изучают и используют язык.

Эмпирики утверждают, что дети изучают язык, слушая и подражая речи других. Они изучают звуки, слова и фразы своего языка и постепенно укрепляют свои знания словарного запаса и грамматики.

Эмпирики также утверждают, что на развитие речи детей влияют их окружающая среда и культурный опыт. Например, дети, которые растут в двуязычной или многоязычной среде, учатся говорить на разных языках и знакомятся с разными способами использования языка.

В заключение отметим, что психолингвистика – новое направление, процесс обучения которому осуществляется по нескольким направлениям.

Использованная литература:

1. Нэн Бернштейн Ратнер, Джин Берко Глисон, Справочный модуль по психолингвистике ☆ нейронауке и поведенческой психологии, 2017, стр.
2. Джодей Х. (июнь 2011 г.). «Введение в психолингвистику» (PDF) . ЭРИК: ED521774. Архивировано из оригинала (PDF) 21 января 2020 г.
3. Нордквист Р. «Определение и примеры психолингвистики». МысльКо. Архивировано из оригинала (04.11.2019).
4. Хьюстон Д.М., Ющик П.В. (2000). «Роль информации, специфичной для говорящего, в сегментации слов младенцами» (PDF) . Журнал экспериментальной психологии: человеческое восприятие и деятельность. 26 (5): 1570–1582. doi: 10.1037/0096-1523.26.5.1570. PMID 11039485. Архивировано из оригинала (PDF) 5 октября 2013 года. Проверено 1 марта 2012 г.
5. Гриффитс, Пол (2017), «Разрыв между врожденными и приобретенными чертами», в Залте, Эдвард Н. (редактор), Стэнфордская энциклопедия философии (выпуск весной 2017 г.), Лаборатория метафизических исследований, Стэнфордский университет, дата обращения: 2019 г. 10-31
6. Шелия М. Кеннисон, Рэйчел Х. Мессер Психолингвистика ПОСЛЕДНИЙ ПРОСМОТР: 9 МАЯ 2017 ГОДА.
7. <https://kinnu.xyz/kinnuverse/culture/linguistics/psycholinguistics-and-language-acquisition/>